

INFECÇÃO POR COVID-19 E SUA RELAÇÃO COM RESPOSTA INFLAMATÓRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Medicina, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 128](#)
[NOV/23 / 07/11/2023](#)

COVID-19 INFECTION AND ITS RELATIONSHIP WITH INFLAMMATORY RESPONSE: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10081135

Daniela Philippsen Goelzer

RESUMO

O vírus da COVID-19 surgiu na China em 2019, se espalhando rapidamente ao redor do mundo e meses depois sendo declarada pandemia. Ao mesmo tempo em que muitos pacientes acometidos se quer apresentavam sintomas, outros vieram ao óbito. Pode-se constatar que essa diferença de gravidade e progressão mais rápida da doenças estava associada à mecanismos hiperinflamatórios, com descontrole regulatório da produção de citocinas pró-inflamatórias, que são responsáveis pela regulação inflamatória. Contudo, este artigo baseia-se em uma revisão bibliográfica associando a COVID-19 e o papel das citocinas inflamatórias no progresso da doenças.

Palavras-chave: COVID-19; Coronavírus; Citocinas; Inflamação.

ABSTRACT

The COVID-19 virus emerged in China in 2019, spreading rapidly around the world and months later being declared a pandemic. At the same time that many affected patients even had symptoms, others died. It can be seen that this difference in severity and faster disease progression was associated with hyperinflammatory mechanisms, with lack of regulatory control of the production of pro-inflammatory cytokines, which are responsible for inflammatory regulation. However, this article is based on a literature review associating COVID-19 and the role of inflammatory cytokines in the progression of the disease.

Keywords: COVID-19; Coronavírus; Cytokines; Inflammation.

INTRODUÇÃO

O coronavírus é uma família de vírus, conhecida desde meados dos anos 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Em 2019 na China, foi relatado uma nova variante de coronavírus em pacientes com pneumonia viral, sendo denominado COVID-19 (ZHU et al., 2020). A nova variante do vírus se apresentou altamente contagiosa, se espalhando pelo mundo rapidamente, sendo decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde no início de 2020 (WHO, 2020). O contágio aconteceu pelo ar ou secreções contaminadas por meio de saliva e catarro. Dois anos após da descoberta, já somavam-se mais de 200 milhões de casos de COVID-19 e 4,3 milhões de mortes em todo o mundo (CIOTTI et al., 2020; DONG et al., 2020). No Brasil, temos mais de 37 milhões de casos confirmados e mais de 700 mil mortes, dando um percentual de letalidade de 1,9% (SVSA, 2023).

O coronavírus apresentou uma sintomatologia muito variada nos pacientes acometidos. A grande maioria dos pacientes eram assintomáticos, e os com sintomas apresentavam principalmente febre,

calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos e gustativos (CDC, 2020; HARRISON et al., 2020). Já outros pacientes, principalmente com condições pré-existentes, apresentavam sintomas graves, como a síndrome respiratória aguda (SHI et al., 2021). Ainda, pacientes graves também apresentavam condições inflamatórias locais e sistêmicas, com alterações significativas (SIDDIQI et al., 2020).

METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura. A pesquisa foi realizada na base de dados PUBMED, SciELO, utilizando os seguintes descritores: *COVID-19* e *coronavirus and cytokines*. Os critérios de inclusão foram trabalhos publicados no idioma inglês e português, que abordassem o tema. Os critérios de exclusão foram artigos que estivessem em domínio privado. Foi realizada uma leitura analítica e seletiva dos artigos de acordo com o interesse e relevância para o estudo. Em seguida, os artigos foram agrupados por assunto, interpretados, discutidos e construída a apresentação da revisão da literatura.

DISCUSSÃO

O novo coronavírus denominado como Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (Sars-Cov-2), e como Corona Virus Disease-19 (COVID-19) foi notificado em Wuhan, na China, em 31 de dezembro de 2019 e declarado como pandemia no dia 11 de março de 2020. No Brasil, o primeiro caso positivo foi anunciado em 26 de fevereiro de 2020, e o primeiro óbito brasileiro confirmado ocorreu em 17 de março de 2020, com um homem de 62 anos, diagnosticado com diabetes e hipertensão (CDC, 2022; ZHU et al., 2020; MARTIN et al., 2020). Pacientes com essas e outras doenças de base podem ter um agravamento da condição clínica, como também asma, fibrose cística, doenças pulmonar obstrutiva crônica, estado imunocomprometido e obesidade.

A sintomatologia da doença mostrou-se muito variada. Por um lado, aproximadamente 90% dos infectados são assintomáticos ou com

sintomas leves. Já o restante, acaba desenvolvendo sintomas moderados que podem evoluir para complicações pulmonares, respiratórias e sistêmicas (HARRISON et al., 2020; DE OLIVEIRA et al., 2022). Também nesses casos mais graves, pode ocorrer quadros de pneumonia ou insuficiência pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo e síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que podem progredir para disfunção de múltiplos órgãos com consequências fatais (SALZBERGER et al., 2021).

A doença pode ser caracterizada por três principais fases, sendo elas um estágio inicial, fase secundária e fase terciária. Na primeira fase, o vírus se replica nas células do hospedeiro com características clínicas de sintomas leves e inespecíficos, como mal-estar geral, febre e tosse seca (SIDDIQI et al., 2020). Quando a doença evolui para a segunda fase, é marcada por alterações funcionais nos pulmões, marcada por um quadro de pneumonia intersticial bilateral progressiva, que na maioria dos casos necessitava de internação hospitalar nos pacientes (SIDDIQI et al., 2020).

A minoria dos pacientes, apenas 5%, evolui para o terceiro estágio, que é caracterizado por quadros hiperinflamatórios, sendo locais ou sistêmicos, com alterações em parâmetros inflamatórios e de coagulação. Nessa fase ainda, o vírus se dissemina pelo corpo, podendo causar alterações em diversos órgãos, levando ao óbito (SIDDIQI et al., 2020; ZAIM et al., 2020; HASHIMOTO et al., 2022). Os principais parâmetros inflamatórios comumente alterados são a proteína C reativa e citocinas pró-inflamatórias (IL2, IL6, IL7, IL10, TNF α , entre outras) (SIDDIQI et al., 2020).

As citocinas são moléculas que operam na sinalização celular, com objetivo de regular a inflamação e modular atividades de sobrevivência, crescimento e diferenciação de respostas imunes. São secretadas por diversas células, principalmente os linfócitos B e T, macrófagos, fibroblastos, células endoteliais e mastócitos (COONDOO, 2011; RAMESH et al., 2013). Dentre as principais citocinas, pode-se citar interferons,

interleucinas, fatores estimuladores de colônias, fatores de necrose tumoral e quimiocinas (TO et al., 2020).

Quando a resposta imunológica é exacerbada e descontrolada, caracteriza-se por uma tempestade de citocina, e esse aumento da quantidade atrai muitas células inflamatórias para dentro do tecido, principalmente pulmonar (QING et al., 2020). Ye e colaboradores evidenciaram que o rápido progresso do COVID-19 pode ser associado à tempestade de citocinas (YE et al., 2020). No soro de pacientes graves, foram encontrados níveis altos de marcadores inflamatórios, principalmente IL6, IL7, IL8 e proteína inflamatória de macrófagos (HUANG et al., 2020; ZHU et al., 2020).

Ainda, ao infectar o paciente, o COVID-19 é identificado por receptores de reconhecimento de padrão (PRR), do tipo Toll 3, 7, 8 e 9 e sensores de infecção viral RIG-I e MDA5 (LIM et al., 2016). Essa verificação provoca o acionamento de cascatas celulares altamente organizadas, com intenção de regular o equilíbrio entre a eliminação viral e o dano imunológico. Em um curto espaço de tempo, o sistema imune inato envia uma resposta antiviral rápida pela produção de IFN tipo I/III e genes estimulados por IFN (ISGs) (CHANNAPPANAVAR et al., 2019). Porém, o COVID-19 possui várias proteínas estruturais e não estruturais capazes de modificar e retardar as respostas do IFN-I (BRODIN, 2021; TAY et al., 2020). Dessa forma, ocorre uma replicação viral acelerada, seguida de uma resposta inflamatória anormal, e cada vez mais o vírus invade células endoteliais, macrófagos, monócitos, células dendríticas, células natural killer e células T. Essas células são células autoimunes que visam diminuir a disseminação do vírus no corpo, mas que ao mesmo tempo estimulam diversas vias inflamatórias, produzindo uma quantidade significativa de citocinas e quimiocinas. O resultado é uma hiperinflamação com a tempestade de citocinas, que pode levar a danos teciduais, síndrome respiratória aguda e até falência de múltiplos órgãos (TAN et al., 2021).

Por fim, observa-se a importância majoritária da resposta do sistema imune na infecção pelo COVID-19. Ao mesmo tempo, essa resposta pode ser exacerbada e vir a desregular vias e causar danos ao paciente. Com os artigos revisados, podemos concluir que diminuir a inflamação e a liberação de citocinas pode diminuir a taxa e mortalidade por COVID-19. Ainda, como perspectiva future, é necessária a continuação de estudos acerca dos diversos aspectos desta doença a fim avançar no conhecimento e compreensão dos mecanismos biológicos da mesma.

REFERÊNCIAS

BRODIN, P. Immune determinants of COVID-19 disease presentation and severity. **Nature medicine**, v. 27, n. 1, p. 28–33, jan. 2021.

Campos MR, Schramm JMA, Emmerick ICM, et al. Carga da doença da COVID-19 e de suas complicações agudas e crônicas: reflexões sobre a mensuração (DALY) e perspectivas no Sistema Único de Saúde. *Cad Saúde pública*. 2020. 36(11), e00148920.

Cao W, Li T. Updated Approaches against SARS-CoV-2. *Cell Research* [Internet]. 2020 Apr 28 [cited 2020 Jul 14]:367-369. doi: 10.1038/s41422-020-0327-4 Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41422-020-0327-4>.

CDC – Centers for Disease Control and Prevention .Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 2020.<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-guidance-management-patients.html#Asymptomatic>.Acessado em outubro de 2023.

CHANNAPPANAVAR, R. et al. IFN-I response timing relative to virus replication determines MERS coronavirus infection outcomes. **The Journal of clinical investigation**, v. 129, n. 9, p. 3625–3639, jul. 2019.

CIOTTI, M. et al. The COVID-19 pandemic. **Critical reviews in clinical laboratory sciences**, v. 57, n. 6, p. 365–388, set. 2020.

COONDOO, A. Cytokines in dermatology – a basic overview. **Indian journal of dermatology**, v. 56, n. 4, p. 368–374, jul. 2011.

DE OLIVEIRA, D.S.; DA SILVA, I.C.P.; VIEIRA, R.J.; VIEIRA, S.L.V. Alterações gastrointestinais causadas pela infecção do Sars-Cov-2, Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR. Umuarama. v. 26, n. 3, p. 1427-1436, set./dez. 2022.

Dias VMCH, Carneiro M, Michelin L, et al. Testes Sorológicos para COVID-19: Interpretação e Aplicações Práticas. *Journal of Infection Control*. 2020. 9(2).

DONG, E.; DU, H.; GARDNER, L. **An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. The Lancet. Infectious diseases** United States, maio 2020.

HARRISON, A. G.; LIN, T.; WANG, P. Mechanisms of SARS-CoV-2 Transmission and Pathogenesis. **Trends in immunology**, v. 41, n. 12, p. 1100–1115, dez. 2020.

HASHIMOTO, Y.; SUZUKI, T.; HASHIMOTO, K. Mechanisms of action of fluvoxamine for COVID-19: a historical review. **Molecular Psychiatry**, v. 27, n. 4, p. 1898–1907, 2022.

HUANG, C. et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. **Lancet (London, England)**, v. 395, n. 10223, p. 497–506, fev. 2020.

JARCZAK, D.; NIERHAUS, A. Cytokine Storm-Definition, Causes, and Implications. **International journal of molecular sciences**, v. 23, n. 19, out. 2022.

LIM, Y. X. et al. Human Coronaviruses: A Review of Virus-Host Interactions. **Diseases (Basel, Switzerland)**, v. 4, n. 3, jul. 2016.

MARTIN, P. DA S. et al. História e Epidemiologia da COVID-19. **ULAKES Journal of Medicine. Martin et al. ULAKES J Med**, v. 2020, p. 11–22, 2020.

Mehdi M, Jamshid R, Mohsen K, et al. COVID-19 cytokine storm: The anger of inflammation. 2020. 133.

QING, Y.M. BILI, W. JIANHUA, M. M. Cytokine storm in COVID-19 and treatment. *ournal of Infection*, 2020.

RAMESH, G.; MACLEAN, A. G.; PHILIPP, M. T. Cytokines and chemokines at the crossroads of neuroinflammation, neurodegeneration, and neuropathic pain. **Mediators of inflammation**, v. 2013, p. 480739, 2013.

SALZBERGER, B. et al. Epidemiology of SARS-CoV-2. **Infection**, v. 49, n. 2, p. 233– 239, abr. 2021.

SHI, C. et al. Predictors of mortality in patients with coronavirus disease 2019: a systematic review and meta-analysis. **BMC infectious diseases**, v. 21, n. 1, p. 663, jul. 2021.

SIDDIQI, H. K.; MEHRA, M. R. **COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical-therapeutic staging proposal. The Journal of heart and lung transplantation : the official publication of the International Society for Heart Transplantation**, maio 2020.

Sordi LHS, Magalhães ISO, Casselhas DA, et al. O papel da imunidade inata na COVID-19. *Health Sciences Journal*. 2020. 10(3), 5-8.

SVSA- Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Governo Federal do Brasil. 2023. <https://covid.saude.gov.br> acessado em outubro de 2023.

TAY, M. Z. et al. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. **Nature reviews. Immunology**, v. 20, n. 6, p. 363–374, jun. 2020.

TO, K. K. W.; CHO, W. C. S. Drugs repurposed to potentiate immunotherapy for cancer treatment. **Drug Repurposing in Cancer Therapy: Approaches and Applications**, p. 311–334, 2020.

Whittaker A, Anson M, Harky A. manifestações neurológicas de COVID-19: uma revisão sistemática e atualização atual. *Acta Neurol Scand.* 2020. 142(1), 14- 22.

ZAIM, S. et al. COVID-19 and Multiorgan Response. **Current problems in cardiology**, v. 45, n. 8, p. 100618, ago. 2020.

ZHU, Z. et al. Clinical value of immune-inflammatory parameters to assess the severity of coronavirus disease 2019. **International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases**, v. 95, p. 332– 339, jun. 2020.

Zhong J, Tang J, Ye C et al. The immunology of COVID-19: is immune modulation an option for treatment? *Lancet Rheumatol.*2020;2(7):e428-436.

Daniela Philippsen Goelzer
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3532-2546>
Universidade Feevale, Brasil
E-mail: goelzerdaniela@gmail.com
CPF: 009.196.380-07

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente. Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil